

Potential Analysis of Quantum Machine Learning (QML) for Fraud Detection at FI-TS

Methodological Preliminary Study for a Bachelor's Thesis

Original title: Potenzialanalyse von Quantum Machine Learning (QML) für die Betrugserkennung bei der Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS)

Author: Gregor Kobilarov

IU International University of Applied Sciences

Date: March 2026

Document Type: Technical Report/Research Pre-study

Abstract:

This research evaluates the potential of Quantum Machine Learning (QML) for identifying fraudulent transaction patterns within the financial sector, specifically in the context of the Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS). Given the limitations of classical methods with high-dimensional, imbalanced datasets, the performance of Quantum Kernel Methods (QSVM) and Variational Quantum Circuits (VQC) is analyzed within the current NISQ era.

Empirical results demonstrate a significant data efficiency for the QSVM, which achieves classification performance—measured by the Matthews Correlation Coefficient (MCC)—comparable to highly optimized classical ensemble methods (XGBoost) while utilizing a drastically reduced data subset. While the VQC exhibits scaling limits due to the Barren Plateau phenomenon, the QSVM demonstrates high robustness against hardware-level noise up to an error rate of $p = 0.01$. These findings serve as a foundation for the development of hybrid quantum-classical architectures and assess technological sovereignty as well as strategic Quantum Readiness within critical financial infrastructures.

Keywords:

Quantum Machine Learning, Fraud Detection, Financial Services, NISQ, Quantum Kernels, QSVM, FI-TS, Hybrid Systems.

Context note:

This work was submitted in German as a project report in the 6th semester of the Business Informatics program at IU International University of Applied Sciences. It serves as a methodological preliminary study for a Bachelor's Thesis on Hybrid Quantum Neural Networks.

Code Repository: <https://github.com/q8rdier/qml-fraud-detection-benchmark>

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
Glossar.....	V
1 Einleitung	1
2 Theoretische Fundierung.....	2
2.1 Quantencomputing in der NISQ-Ära	2
2.2 Konzepte des Quantum Machine Learning (QML).....	2
2.3 Anwendungsdomäne: Betrugserkennung im Finanzwesen.....	3
2.4 Ableitung der Hypothesen	4
3 Methodik und Implementierung	4
3.1 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen.....	4
3.2 Daten-Pipeline und Feature Engineering	5
3.3 Handling der Klassenimbalance	5
3.4 Modellarchitekturen und Hyperparameter	6
3.5 Simulationsumgebung & Rauschmodellierung.....	7
4 Benchmark-Analyse und Ergebnisse.....	7
4.1 Performance-Vergleich im Idealzustand.....	7
4.2 Robustheit gegenüber Hardware-Rauschen	9
4.3 Skalierbarkeit und Qubit-Ablation	11
4.4 Operative Latenzbetrachtung	13
5 Diskussion & Handlungsempfehlung	14
5.1 Bewertung des Quantum Advantage.....	15
5.2 Strategische Implikationen für FI-TS	16
6 Fazit und Ausblick.....	17
Literaturverzeichnis.....	18

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Konfusionsmatrizen XGBoost, VQC, QSVM	8
Abb. 2 Performance-Degradation von MCC und PR-AUC unter depolarisierendem Rauschen (p in $[0,0; 0,05]$).....	10
Abb. 3 Modelleistung in Abhängigkeit der Qubit-Zahl.....	12
Abb. 4 Latenzvergleich zwischen klassischen (Random Forest, XBoost) und Quantum Modellen (VQC, QSVM)	14

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
FI-TS	Finanz Informatik Technologie Service
MCC	Matthews Correlation Coefficient
ML	Machine Learning
NISQ	Noisy Intermediate-Scale Quantum
PCA	Principal Component Analysis
PR-AUC	Precision-Recall Area Under The Curve
QML	Quantum Machine Learning
QSVM	Quantum Support Vector Machine
SMOTE	Synthetic Minority Over-sampling Technique
VQC	Variational Quantum Classifier

Glossar

Fachbegriff	Definition
Ablationsstudie	Ein systematisches Experiment (hier Kap. 4.3), bei dem Komponenten oder Ressourcen (z. B. Qubits) schrittweise entfernt werden, um deren isolierten Einfluss auf die Modelleistung zu bestimmen.
Accuracy	Die Genauigkeit eines Modells, berechnet als Anteil der korrekt klassifizierten Instanzen an allen Vorhersagen. Bei stark imbalancierten Datensätzen (wie bei Betrugsfällen) ist diese Metrik oft irreführend.
Amplitudenkodierung	Ein Verfahren im QML, bei dem klassische Daten in die Wahrscheinlichkeitsamplituden eines Quantenzustands übersetzt werden, um hohe Datenmengen kompakt darzustellen.
AngleEmbedding	Eine Methode zur Datenkodierung, bei der klassische Merkmale als Rotationswinkel (Phasen) einzelner Qubits auf der Bloch-Sphäre dargestellt werden.
Barren Plateaus	Ein Phänomen beim Training parametrisierter Quantenschaltkreise, bei dem die Gradienten der Kostenfunktion exponentiell verschwinden. In dieser Arbeit wurde die Schichttiefe des VQC limitiert, um dieses Problem zu umgehen.
Classical-First-Ansatz	Eine hybride Strategie, bei der klassische Systeme als Vorfilter für das massenhafte Transaktionsaufkommen dienen, während QML-Modelle zur tiefergehenden Analyse hochkomplexer Grenzfälle genutzt werden.
Data Leakage	Ein methodischer Fehler im Machine-Learning-Prozess, bei dem Informationen aus den Testdaten unerlaubt in das Training einfließen. Dies führt zu unrealistisch guten, aber in der Praxis unbrauchbaren Modellergebnissen.
Dekohärenz	Der Prozess, bei dem ein Quantensystem seine quantenmechanischen Eigenschaften (wie Superposition) durch Interaktion mit der Umgebung verliert; eine der Hauptursachen für Rechenfehler.

Fachbegriff	Definition
Depolarisierungs-Sweep	Eine systematische experimentelle Variation der Fehlerrate p , um die operative Robustheit und die Belastungsgrenzen der Algorithmen unter Rauschen zu identifizieren.
Ensemble-Methode(n)	Klassische Machine-Learning-Verfahren (wie XGBoost oder Random Forest), die Vorhersagen mehrerer Einzelmodelle kombinieren, um eine höhere Robustheit zu erzielen.
F1-Score (Fraud)	Das harmonische Mittel aus Precision und Recall. Der <i>F1-Score (Fraud)</i> bewertet spezifisch die Fähigkeit des Modells, die seltene Klasse der Betrugsfälle korrekt zu identifizieren.
Fairness-Caveat	Ein in dieser Arbeit (Kap. 5.1) beschriebener methodischer Vorbehalt hinsichtlich der Vergleichbarkeit von Modellen, wenn diese auf extrem unterschiedlichen Datenmengen trainiert wurden (z. B. in dieser Arbeit QSVM mit 300 vs. XGBoost mit ~155.000-157.000 Instanzen).
Feature-Mapping / -Map	Die (oft nichtlineare) mathematische Abbildung klassischer Eingangsdaten in einen hochdimensionalen Raum (Hilbert-Raum), um komplexe Muster separierbar zu machen.
Hilbert-Raum	Ein mathematischer Vektorraum, in dem Quantenzustände abgebildet werden. Die exponentiell wachsende Dimensionalität dieses Raums ist die Basis für potenzielle Quantenvorteile.
Hyperparameter	Konfigurationsvariablen eines Modells (z. B. die Baumtiefe bei XGBoost oder die Anzahl der Schichten beim VQC), die vor dem eigentlichen Trainingsprozess manuell oder algorithmisch festgelegt werden müssen.
Inferenz	Der Prozess der Anwendung eines fertig trainierten Modells auf neue, unbekannte Daten zur Vorhersage. In Kap. 4.4 wird hierfür die zeitliche Performanz (Latenz) analysiert.

Fachbegriff	Definition
Kernel-Ansatz	Eine mathematische Methode (z. B. bei der QSVM), um Daten implizit in einen hochdimensionalen Raum abzubilden. Statt die Datenpunkte selbst zu transformieren, wird lediglich das innere Produkt (die Ähnlichkeit) zwischen ihnen berechnet.
Konfusionsmatrix (Confusion matrix)	Eine tabellarische Visualisierung der Modellleistung, welche die Verteilung von korrekt und falsch erkannten Betrugsfällen (True Positives vs. False Negatives) gegenüberstellt.
Konvexität	Eine mathematische Eigenschaft der QSVM-Kostenfunktion, die sicherstellt, dass die Optimierung stabil zum globalen Optimum führt und lokale Minima vermeidet.
Machine Learning (ML)	Maschinelles Lernen. Ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der Algorithmen befähigt, aus historischen Daten (z. B. Finanztransaktionen) Muster zu erlernen und Vorhersagen zu treffen.
Matthews Correlation Coefficient (MCC)	Ein robustes Gütemaß für binäre Klassifikationen, das alle vier Quadranten der Konfusionsmatrix gewichtet. Dient hier als primäre Metrik zur fairen Bewertung der Modelle bei extremer Klassenimbalance.
Modellarchitektur	Die strukturelle Auslegung eines Machine-Learning-Modells, einschließlich der Anordnung von Schichten, Knoten (bei klassischen neuronalen Netzen) oder Quantengattern (beim VQC).
NISQ-Ära	Noisy Intermediate-Scale Quantum; die aktuelle Ära der Quantencomputer, die zwar über 50–100 Qubits verfügen, aber noch stark fehleranfällig (verrauscht) und nicht vollständig fehlerkorrigiert sind.
Oversampling	Eine Technik zur Behandlung von Klassenimbalance, bei der Instanzen der Minderheitenklasse (z. B. Betrugsfälle) künstlich vervielfältigt oder neu generiert werden (z. B. mittels SMOTE), um das Training zu stabilisieren.
PennyLane	Eine Open-Source-Softwarebibliothek (Framework) für differenzierbares Quantencomputing, die in dieser Arbeit für die Implementierung und Simulation der hybriden QML-Modelle genutzt wurde.

Fachbegriff	Definition
Power of Data	Ein Konzept, nach dem klassische Modelle die algorithmische Komplexität eines Problems durch den Zugriff auf sehr große Trainingsdatensätze kompensieren können (siehe Kap. 5.1).
Precision-Recall Area Under the Curve (PR-AUC)	Eine Metrik, die besonders bei stark imbalancierten Datensätzen aussagekräftiger ist als die ROC-AUC, da sie den Fokus auf die korrekte Vorhersage der Minderheitsklasse legt.
Precision-Recall Curve (PRC)	Ein Diagramm, das den Trade-off zwischen Precision (Präzision) und Recall (Sensitivität) für verschiedene Klassifikations-Schwellenwerte visualisiert.
Principal Component Analysis (PCA)	Ein klassisches Verfahren der statistischen Datenanalyse zur Reduktion der Dimensionalität eines Datensatzes unter Erhalt der größtmöglichen Varianz in den Daten.
Quanten-Feature-Space	Der hochdimensionale Hilbert-Raum, in den klassische Daten projiziert werden, um komplexe Muster für Quanten-Klassifikatoren erkennbar zu machen.
Quantenrauschen	Die Fehleranfälligkeit von Quantenprozessoren, bedingt durch physikalische Limitierungen wie Dekohärenz oder unpräzise Gatteroperationen.
Quantum Advantage	Der Punkt, an dem ein Quantenalgorithmus eine Aufgabe signifikant effizienter oder präziser löst als der beste bekannte klassische Algorithmus (diskutiert in Kap. 5.1 und 6).
Quantum Readiness	Der Prozess der technologischen und organisatorischen Vorbereitung eines Unternehmens (hier der FI-TS) auf den produktiven Einsatz von Quantentechnologien (siehe Kap. 5.2).
Quantum Support Vector Machine (QSVM)	Eine Quanten-Variante der klassischen Support Vector Machine, die Quanten-Feature-Maps nutzt, um Daten in Räume zu projizieren, die klassisch schwer zugänglich sind.
Qubits	Die Basiseinheit der Quanteninformation, die durch Superposition und Verschränkung die Nutzung hochdimensionaler Rechenräume ermöglicht.

Fachbegriff	Definition
Random Forest	Ein klassisches Ensemble-Lernverfahren, das eine Vielzahl von unkorrelierten Entscheidungsbäumen parallel trainiert und deren Vorhersagen aggregiert, um Overfitting zu reduzieren.
Readout	Der abschließende Prozess des Auslesens (Messens) eines Quantenzustands, um die Ergebnisse des Quantenschaltkreises in klassische Daten zu überführen.
RobustScaler	Ein Verfahren zur Datenskalierung, das den Median und den Interquartilsabstand nutzt und somit besonders robust gegenüber Ausreißern ist. Es sichert die numerische Stabilität bei der Datenkodierung.
ROC-AUC	Receiver Operating Characteristic Area Under the Curve. Ein Standardmaß für die Trennfähigkeit eines Klassifikators über verschiedene Entscheidungsschwellen hinweg.
StronglyEntangling-Layers	Eine spezifische Architektur von Quantenschaltkreisen, die durch hohe Verschränkung eine starke Ausdruckskraft erzielt. Sie bildet das Herzstück des in dieser Arbeit entwickelten VQC-Modells.
Threshold-Tuning	Die systematische Anpassung des Entscheidungsschwellenwerts (Threshold) eines Klassifikators, um das Verhältnis von Fehlalarmen (False Positives) und übersehenen Betrugsfällen (False Negatives) für den Anwendungsfall zu optimieren.
Variational Quantum Classifier (VQC)	Ein hybrider Algorithmus, bei dem ein Quantenschaltkreis mit trainierbaren Parametern durch einen klassischen Optimierer minimiert wird.
XGBoost	Extreme Gradient Boosting. Ein hochoptimierter, auf sequenziellen Entscheidungsbäumen basierender Machine-Learning-Algorithmus, der in dieser Arbeit als State-of-the-Art-Benchmark der klassischen Verfahren dient.

1 Einleitung

Problemstellung und Motivation

Für IT-Dienstleister wie die Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) erfordert die Betrugserkennung dringend innovative Analyseverfahren. Klassische Machine Learning (ML)-Modelle stoßen bei wachsender Datenkomplexität an ihre Grenzen (Belghachi, 2024, S. 1; Ciliberto et al., 2018, S.2), wobei minimale Präzisionssteigerungen bereits enorme Kosteneinsparungen ermöglichen (Belghachi, 2024, S. 1; El Alami et al., 2026, S. 1). Quantum Machine Learning (QML) bietet das Potenzial, hochdimensionale Daten effizienter zu verarbeiten (Biamonte et al., 2018, S. 2, 5) und wird zunehmend für eine präzisere Betrugserkennung erprobt (Herman et al., 2022, S. 37; Orús et al., 2019, S. 7). Um diese Innovationen zu nutzen, bauen Finanzinstitute bereits eigene Quanten-Kompetenzzentren auf (Sotelo et al., 2024, S. 2, 11). Trotz Hardware-Limitierungen der Noisy Intermediate Scale Quantum (NISQ)-Ära liefern hybride Quanten-Klassik-Modelle heute schon wertvolle Synergien (Schetakakis et al., 2024, S. 1), deren frühzeitige Evaluation für die technologische Sicherheit der Sparkassen-Finanzgruppe essenziell ist.

Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieser Arbeit ist es, das Potenzial von QML-Algorithmen für die Betrugserkennung der FI-TS zu evaluieren. Da das Quantenrauschen der NISQ-Ära die Schaltkreiskomplexität limitiert, ist eine fundierte Erwartungshaltung zur operativen Belastbarkeit nötig (Preskill, 2018, S. 5, 15). Methodisch werden hybride Quanten-Modelle (Variational Quantum Classifier (VQC), Quantum Support Vector Machine (QSVM)) systematisch mit klassischen Ensemble-Methoden (Random Forest, XGBoost) verglichen (Cardaioli et al., 2025, S. 2–3). Flankierend wird die Effektivität von Feature-Mapping (El Alami et al., 2026, S. 2) und der Umgang mit der extremen Klassenimbalance validiert (Huot et al., 2024, S. 169671–169672). Neben der Vorhersagegenauigkeit (Matthews Correlation Coefficient (MCC), Precision-Recall Area Under The Curve (PR-AUC)) ist die Bewertung der Rauschstabilität und zeitlichen Effizienz unerlässlich (Huot et al., 2024, S. 169678–169679). Daraus leitet sich folgende Forschungsfrage ab:

Inwieweit können Quantum Machine Learning Algorithmen unter Berücksichtigung aktueller NISQ-Restriktionen eine wettbewerbsfähige Alternative zu klassischen Verfahren für die Betrugserkennung bei der FI-TS darstellen?

Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 legt die theoretische Basis zu QML, NISQ-Hardware und Betrugserkennung. Kapitel 3 erläutert die Methodik (Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE), Principal Component Analysis (PCA), Modell-Implementierung). Kapitel 4 analysiert die Benchmark-Ergebnisse

hinsichtlich Güte, Rauschrobustheit und Latenz. Diese werden in Kapitel 5 kritisch diskutiert, um eine Handlungsempfehlung für die FI-TS abzuleiten. Ein Fazit mit Ausblick in Kapitel 6 schließt die Arbeit ab.

2 Theoretische Fundierung

Das folgende Kapitel legt die theoretischen Grundlagen dar, die für das Verständnis der durchgeführten Untersuchung und der anschließenden Interpretation ihrer Ergebnisse unerlässlich sind. Zu diesem Zweck erfolgt zunächst eine detaillierte Einordnung der technologischen Rahmenbedingungen der gegenwärtigen Quantencomputer-Entwicklung sowie der daraus resultierenden algorithmischen Konzepte für das Machine Learning (ML) im Finanzsektor.

2.1 Quantencomputing in der NISQ-Ära

Das Forschungsfeld des QML nutzt die exponentielle Dimension komplexer quantenmechanischer Vektorräume für die Mustererkennung (Biamonte et al., 2018, S. 2, 5). Die potenzielle Rechenleistung ist aktuell jedoch durch die physikalischen Restriktionen der NISQ-Hardware limitiert (Preskill, 2018, S. 5). Um diesen Beschränkungen – wie begrenzten Qubit-Zahlen und systemimmanentem Rauschen – zu begegnen, haben sich hybride Variational Quantum Algorithms (VQAs) als führende Strategie etabliert (Cerezo et al., 2021, S. 1). Diese teilen die Optimierung in einem hybriden Zyklus iterativ zwischen Quanten- und klassischen Prozessoren auf, um hardwarenahe Beschränkungen wie limitierte Kohärenzzeiten adaptiv zu handhaben (Cerezo et al., 2021, S. 2-3, 33). Ein zentrales Skalierungshindernis stellen jedoch Barren Plateaus dar, bei denen die Gradienten für die Optimierung verschwinden (McClean et al., 2018, S. 2).

Für Institute wie die FI-TS verspricht diese Technologie dennoch eine bisher unerreichte Rechengenauigkeit, was insbesondere bei ressourcenintensiven stochastischen Modellierungen neue Lösungsansätze eröffnet (Herman et al., 2022, S. 1, 3, 13). Obwohl die fehleranfällige Abbildung klassischer Datensätze auf die Quantenhardware eine wesentliche Hürde bleibt (Egger et al., 2020, S. 2), validieren erste Finanzinstitute bereits konkrete Proofs-of-Concepts in eigenen Quanten-Kompetenzzentren (Sotelo et al., 2024, S. 10, 13). Ein direkter Benchmark gegen ausgereifte klassische Verfahren bleibt dabei essenziell, da die aktuelle NISQ-Hardware primär als Entwicklungsschritt dient, um neue Architekturen zu explorieren (Orús et al., 2019, S. 5; Preskill, 2018, S. 5, 7–8).

2.2 Konzepte des Quantum Machine Learning (QML)

Im methodischen Kern des QML dienen Quantenzustände als primäre Informationsträger, um komplexe Mustererkennungsaufgaben effizienter zu lösen (Biamonte et al., 2018, S. 2, 3–4). Die Überführung der klassischen Eingangsdaten in diese Zustände wirkt dabei mathematisch wie eine

nichtlineare Feature-Map. Diese projiziert die Informationen direkt in einen hochdimensionalen Quanten-Hilbert-Raum (Schuld & Killoran, 2018, S. 2). Aus klassischer Perspektive lassen sich diese Modelle folglich als lineare Verfahren in exzessiv großen Merkmalsräumen interpretieren (Schuld & Killoran, 2018, S. 1, 3).

Um diese hochdimensionalen Merkmalsräume für die Klassifikation nutzbar zu machen, kommen primär zwei Architekturen zum Einsatz: QSVMs berechnen die Distanz zwischen Datenpunkten direkt über ein quantenmechanisches inneres Produkt, um Kernel zu konstruieren, die klassisch schwer zu simulieren sind (Havlíček et al., 2018, S. 1, 5). Komplementär dazu operiert der VQC mit parametrisierten Quantenschaltkreisen, deren Gewichte in einem hybriden Zyklus optimiert werden, um Datenpunkte iterativ voneinander zu trennen (Abbas et al., 2020, S. 2; Cerezo et al., 2021, S. 2, 13). Gerade bei der Verarbeitung stark ungleichgewichteter Transaktionsdaten wird intensiv erforscht, inwieweit diese quantenbasierten Feature-Räume verborgene Betrugsmuster präziser separieren können als rein klassische Ansätze (Grossi et al., 2022, S. 3, 11; Huot et al., 2024, S. 169671, 169681).

2.3 Anwendungsdomäne: Betrugserkennung im Finanzwesen

Die Betrugserkennung stellt für die FI-TS aufgrund steigender Schäden und komplexer werdender Angriffsmuster eine kritische Aufgabe im Risikomanagement dar (Belghachi, 2024, S. 1, 12). Technisch betrachtet handelt es sich um eine Form der Anomalieerkennung, deren Lösung durch die extreme Seltenheit von Betrugsfällen und die bewusste Mimikry der Täter massiv erschwert wird (Huot et al., 2024, S. 169671–169672). Die zentrale algorithmische Hürde bildet dabei die massive Klassenimbalance (ca. 0,17 %), die bei Standardmodellen oft dazu führt, dass die Minderheitenklasse zugunsten der Gesamtgenauigkeit ignoriert wird (Huot et al., 2024, S. 169673, 169680).

Da die Accuracy auf dem hier genutzten ULB-Referenzdatensatz trügerisch ist (Cardaioli et al., 2025, S. 4–5), werden zur belastbaren Bewertung der MCC (Chicco & Jurman, 2020, S. 9) sowie die PR-AUC (Saito & Rehmsmeier, 2015, S. 2) herangezogen. Zur Kontrolle der Fehlalarm-Rate gelten Oversampling (SMOTE) und Threshold-Tuning als unabdingbare Methoden (Chawla et al., 2002, S. 321, 328, 345; Schetakis et al., 2024, S. 2). Obwohl QML hochdimensionale Räume potenziell effizienter verarbeiten kann, ist das initiale Laden klassischer Strukturdaten in ein Quantensystem mit exponentiellem Aufwand verbunden (Herman et al., 2022, S. 15, 28; Egger et al., 2020, S. 8, 18). Daher muss sich jede Quanten-Lösung zwingend gegen hochoptimierte etablierte Verfahren wie XGBoost oder Random Forest beweisen (Cardaioli et al., 2025, S. 3).

2.4 Ableitung der Hypothesen

Aus der vorangegangenen theoretischen Analyse der NISQ-Hardware, der mathematischen Struktur von Quanten-Feature-Spaces sowie der Spezifika der Betrugserkennung lassen sich drei zentrale Hypothesenpaare ableiten.

Die erste Hypothese betrifft die Klassifikationsleistung im Kontext massiver Klassenimbalance. Hierbei wird postuliert, dass die QSVM eine zum klassischen Benchmark XGBoost signifikant unterschiedliche Vorhersagegüte, gemessen am MCC, erzielt (Alternativhypothese $H1_1$). Die korrespondierende Nullhypothese ($H0_1$) geht hingegen von einer statistischen Gleichwertigkeit der Modelle aus.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Rauschrobustheit unter realitätsnahen Hardwarebedingungen. Es wird vermutet, dass die Quanten-Modelle bei steigendem depolarisierendem Rauschen ($p \in [0,0,0,05]$) signifikant unterschiedliche Degradationsmuster aufweisen (Alternativhypothese $H1_2$). Während für die QSVM eine mathematisch bedingte Stabilität erwartet wird, wird für den VQC aufgrund der Barren-Plateau-Problematik ein frühzeitiges Erreichen eines Performance-Floors prognostiziert, was der Nullhypothese ($H0_2$) identischer Fehlertoleranz widerspricht.

Zuletzt wird die operationale Effizienz evaluiert. Trotz des theoretischen Potenzials von Quantenbeschleunigern wird angenommen, dass die simulatorische Umsetzung auf klassischer Hardware eine signifikant längere Rechenzeit für Training und Inferenz erfordert als etablierte Ensemble-Methoden (Alternativhypothese $H1_3$). Die Nullhypothese ($H0_3$) unterstellt hierbei eine zeitliche Parität oder Überlegenheit der hybriden Verfahren gegenüber der klassischen Baseline.

3 Methodik und Implementierung

3.1 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit folgt einem deduktiven Forschungsansatz. Dabei bildet die theoretische Herleitung der NISQ-Restriktionen und QML-Konzepte den logischen Ausgangspunkt für die empirische Überprüfung der in Kapitel 2.4 aufgestellten Hypothesen. Ziel ist es, die theoretisch postulierten Potenziale und Limitierungen durch ein kontrolliertes Experiment in eine messbare Evidenz zu überführen. Die praktische Anwendung erfolgt im Rahmen eines hybriden Performance-Benchmarks. Hierbei werden die Quanten-Modelle (VQC und QSVM) unter identischen Bedingungen gegen klassische State-of-the-Art-Verfahren (XGBoost und Random Forest) evaluiert. Die Umsetzung umfasst eine modulare Daten-Pipeline, die von der Merkmalsreduktion mittels PCA über das Handling der Klassenimbalance bis hin zur Simulation verrauschter Quantenschaltkreise in der PennyLane-Umgebung reicht. Die Wahl dieses experimentellen Designs begründet sich in der Notwendigkeit, die Modellstabilität und Vorhersagegüte isoliert von externen

Störfaktoren zu untersuchen. Durch den Einsatz eines systematischen Depolarisierungs-Sweeps wird die hardwareseitige Fehlerrate der NISQ-Ära kontrolliert variiert, um die operative Belastbarkeit der Algorithmen valide zu bestimmen. Die Fokussierung auf den MCC als primäres Gütemaß stellt sicher, dass die spezifischen Anforderungen der Betrugserkennung bei der FI-TS – insbesondere die Vermeidung von False Negatives – methodisch angemessen berücksichtigt werden.

3.2 Daten-Pipeline und Feature Engineering

Die in `preprocessing.py` (Kobilarov, 2026) umgesetzte Datenvorverarbeitung folgt einem hybriden Paradigma, das klassische statistische Verfahren mit Quanten-Feature-Maps wie dem Angle-Embedding verknüpft (Biamonte et al., 2018, S. 3-4). Diese Pipeline transformiert Finanztransaktionen für die Anforderungen aktueller Quantenhardware und gilt als State-of-the-Art-Ansatz im Bankensektor (Belghachi, 2024, S. 12). Zur Stabilisierung der Merkmale des Kaggle-Datensatzes wird ein `RobustScaler` eingesetzt, um die Amplitudenkodierung gegen Ausreißer zu schützen, da eine präzise Abbildung strukturierter Daten für die Effektivität von Quanten-Feature-Spaces im Finanzsektor essenziell ist (Egger et al., 2020, S. 18). Ein stratifizierter 3-Way-Split (68 % Train / 12 % Val / 20 % Test) isoliert dabei das Validierungsset vor synthetischen Eingriffen und bewahrt die ursprüngliche Verteilung der Transaktionsmuster für eine realitätsnahe Evaluation (Cardaioli et al., 2025, S. 4). Mittels Hauptkomponentenanalyse (PCA) wird der Merkmalsraum auf acht Dimensionen reduziert. Diese Kompression begegnet physikalischen NISQ-Limitationen, da die Reduktion der Merkmalsdimension zwingend erforderlich ist, um die Daten auf realen Quantensystemen mit begrenzten Qubit-Ressourcen verarbeiten zu können (Grossi et al., 2022, S. 6). Bei einem rechnerisch ermittelten Erhalt von ca. 74 % der Varianz stellt dies einen notwendigen Kompromiss dar, um wesentliche Verhaltensmuster abzubilden und die Schaltkreistiefe innerhalb der physikalischen Grenzen aktueller Hardware zu halten (Cardaioli et al., 2025, S. 4).

3.3 Handling der Klassenimbalance

Die Identifikation von Betrugsfällen wird durch deren extrem geringen Anteil von ca. 0,17 % am Transaktionsvolumen stark erschwert. Diese unbalancierte Verteilung zugunsten legitimer Transaktionen kompliziert die Betrugserkennung massiv (Huot et al., 2024, S. 169672). Zur Kompensation wird in der Daten-Pipeline (Kobilarov, 2026) die SMOTE-Methode eingesetzt. Diese generiert synthetische Instanzen der Minderheitsklasse, indem sie Punkte im Merkmalsraum interpoliert (Chawla et al., 2002, S. 328). Um *Data Leakage* zu vermeiden, wird streng darauf geachtet, dass ausschließlich das Trainingsset synthetisch erweitert wird (Chawla et al., 2002, S. 334), während Validierungs- und Testset ihre ursprüngliche reale Verteilung beibehalten. Da SMOTE Modelle auf einer künstlich balancierten Verteilung trainieren, resultiert dies häufig in einer Miskalibrierung der Entscheidungsgrenzen. Um diesem Effekt zu begegnen, wird ein Post-Training Threshold-Tuning auf dem

Validierungsset durchgeführt, das die Entscheidungsschwelle an die reale 0,17 %-Verteilung anpasst. Die Evaluation stützt sich dabei auf den MCC (Chicco & Jurman, 2020, S. 9) sowie die Precision-Recall-Kurve (PRC), welche bei unbalancierten Daten die Zuverlässigkeit der positiven Vorhersagen isoliert misst (Saito & Rehmsmeier, 2015, S. 2, 7). Dies unterstützt die strategische Priorität der FI-TS, sowohl unerkannte Betrugsfälle als auch Fehlalarme zu minimieren (Belghachi, 2024, S. 6).

3.4 Modellarchitekturen und Hyperparameter

Der in `quantum_models.py` (Kobilarov, 2026) umgesetzte VQC nutzt einen klassischen Optimierer zur iterativen Anpassung eines parametrisierten Schaltkreises (Cerezo et al., 2021, S. 1). AngleEmbedding und StronglyEntanglingLayers ermöglichen eine potenziell hohe Modellkapazität (Schuld & Killoran, 2018, S. 1; Abbas et al., 2020, S. 10). Zur Vermeidung von Barren Plateaus wird die Layer-Tiefe bewusst auf zwei Schichten limitiert (McClellan et al., 2018, S. 2). Die Epochenanzahl (siehe Tab. 1) beträgt 100 für den Benchmark und 30 für den Rausch-Sweep (`run_noise.py`).

Tab. 1 Konfiguration der Hyperparameter der eigenen Implementierung

Parameter	VQC-Konfiguration	QSVM-Konfiguration
Qubit-Anzahl (n)	8	8
Datenkodierung	AngleEmbedding (Rotation Y)	Double AngleEmbedding (Z, Y)
Modell-Ansatz	StronglyEntanglingLayers	Fidelity Kernel $K(x, x')$
Schaltkreistiefe	2 Schichten (48 Parameter)	- (Analytisch)
Optimizer	Adam ($\eta = 0,01$)	-
Gewichtsinit.	$N(0; 0; 1)$	-
Training-Setup	100 Epochen (Full-Batch)/ 30 (Noise-Sweep)	$C = 1,0;$ <code>class_weight="balanced"</code>
Stichprobengröße	max. 600 (stratifiziert)	max. 300 (stratifiziert)
Simulations-Backend	<code>lightning.qubit</code>	<code>lightning.qubit</code>

Quelle: Eigene Darstellung.

Die QSVM nutzt hingegen Quanten-Kernel für einen impliziten Zugriff auf den Merkmalsraum (Havlíček et al., 2018, S. 1; Liu et al., 2020, S. 1-2). Als konvexes Optimierungsproblem umgeht sie lokale Minima und gradientenbedingte Instabilitäten des VQC-Ansatzes, was eine stabilere Evaluation der Modellflexibilität erlaubt (Gentinetta et al., 2024, S. 1).

3.5 Simulationsumgebung & Rauschmodellierung

Die experimentelle Evaluierung der Modelle erfolgt in einer kontrollierten Simulationsumgebung, da die gegenwärtig verfügbare Quantenhardware noch erheblichen physischen Restriktionen unterliegt. Die NISQ-Ära zeichnet sich dadurch aus, dass das Rauschen in den Quantengattern die Größe und Komplexität der zuverlässig ausführbaren Schaltkreise limitiert (Preskill, 2018, S. 5). Die gewählte Simulation dient daher als methodisches Werkzeug, um die Fehlertoleranz der Algorithmen unter isolierten Bedingungen systematisch zu explorieren (Preskill, 2018, S. 5). Zur Abbildung dieser Hardware-Restriktionen implementiert die Pipeline ein Depolarisierungs-Rauschmodell. Dieses simuliert die Auswirkungen von Dekohärenz und Gatterfehlern über einen Parameter-Sweep ($p = 0,0$ bis $0,05$) (Endo et al., 2021, S. 20). Da jede zusätzliche Operation in hybriden Algorithmen das Rauschen akkumuliert, ermöglicht dieser Ansatz eine präzise Identifikation der Belastungsgrenzen der Architekturen (Endo et al., 2021, S. 2). Dieser simulierte Stresstest liefert, analog zur Strategie führender internationaler Finanzinstitute (Sotelo et al., 2024, S. 10-11), eine valide Entscheidungsgrundlage über die funktionale Stabilität der Modelle für zukünftige Implementierungen auf physischen Quantenprozessoren.

4 Benchmark-Analyse und Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert und im Hinblick auf die Forschungsfrage evaluiert. Die Analyse stützt sich auf die in Kapitel 3 beschriebene methodische Pipeline und vergleicht die Leistungsfähigkeit der hybriden Quanten-Modelle mit klassischen State-of-the-Art-Verfahren unter variierenden Bedingungen von Rauschen und Skalierbarkeit.

4.1 Performance-Vergleich im Idealzustand

Die initiale Evaluierung der Modelle erfolgt im Idealzustand ohne simuliertes Hardware-Rauschen ($p = 0,0$), um die theoretische Kapazität der Architekturen bei der Identifikation von Kreditkartenbetrug festzustellen. Gemäß der methodischen Fokussierung auf die extreme Klassenimbalance (0,17 % Betrugsfälle) werden zur Beurteilung primär der MCC – der alle Quadranten der Konfusionsmatrix robust aggregiert – sowie die PR-AUC herangezogen. Wie die quantitativen Ergebnisse des Benchmarks in Tab. 2 zusammenfassend darstellen, bilden klassische Ensemble-Methoden wie XGBoost (MCC: 0,9003; PR-AUC: 0,9677) und Random Forest (MCC: 0,8939; PR-AUC: 0,9737) aktuell die Leistungsspitze, was durch den F1-Score als sekundäres Referenzmaß zusätzlich bestätigt wird.

Tab. 2 Quantitative Ergebnisse des Performance-Benchmarks

Modell	MCC	PR-AUC	F1-Score (Fraud)	ROC-AUC
XGBoost (Klassisch)	0,9003	0,9677	0,9239	0,9742
Random Forest (Klassisch)	0,8939	0,9737	0,9171	0,9831
QSVM (Quantum)	0,8706	0,9521	0,9053	0,9630
VQC (Quantum)	0,6260	0,7853	0,6988	0,8748

Quelle: Eigene Darstellung.

Diese Dominanz klassischer Modelle bei tabellarischen Datensätzen lässt sich wissenschaftlich damit begründen, dass klassische Lernverfahren durch die Bereitstellung ausreichender Trainingsdaten eine Vorhersagekraft erreichen, die mit Quantenmodellen rivalisiert – selbst wenn die den Daten zugrunde liegenden quantenmechanischen Schaltkreise klassisch schwer berechenbar sind (Huang et al., 2021, S. 2). Dennoch erzielt die QSVM mit einem MCC von 0,8706 und einer PR-AUC von 0,9521 ein Ergebnis, das nur marginal unterhalb der klassischen Benchmarks liegt. Die genaue Verteilung der Vorhersagen – insbesondere der für die Betrugserkennung kritischen Fehlalarme und verpassten Betrugsfälle – lässt sich den Konfusionsmatrizen in Abb. 1 entnehmen, welche die primäre klassische Baseline (XGBoost) den beiden Quantenmodellen direkt gegenüberstellen.

Abb. 1 Konfusionsmatrizen XGBoost, VQC, QSVM

Quelle: Eigene Darstellung.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Ergebnisse ist die hohe Dateneffizienz der QSVM. Während die klassischen Modelle auf dem vollständigen Trainingsdatensatz (ca. 155.000 Instanzen im Trainingsset; 68% von 227.800 Gesamt-Train+Val nach stratifiziertem Split) operieren, wurde die QSVM aufgrund der simulatorischen Restriktionen auf lediglich 300 stratifizierten Stichproben trainiert. Dass die QSVM trotz dieser drastisch reduzierten Datenbasis – einen winzigen Bruchteil des klassischen Volumens – eine nahezu vergleichbare Trennschärfe erreicht, ist eine starke eigene Beobachtung. Sie unterstreicht exakt das in der aktuellen Literatur attestierte Potenzial von Quanten-Kernel-

Methoden, für welche eine intensive weitere Erforschung im Finanzsektor gefordert wird (Cardaioli et al., 2025, S. 6). Im Gegensatz dazu zeigt der VQC mit einem MCC von 0,6260 und einer PR-AUC von 0,7853 einen deutlichen Leistungsabfall. Diese Diskrepanz lässt sich methodisch auf ein Kapazitätsdefizit zurückführen: Das Design des VQC-Ansatzes determiniert grundsätzlich dessen Expressivität (El Alami et al., 2026, S. 4), wobei die geringe Schaltungstiefe und die damit verbundene geringe Anzahl an trainierbaren Parametern schlichtweg nicht ausreichen, um die feingliedrigen Muster hochdimensionaler Finanztransaktionen vollständig abzubilden (El Alami et al., 2026, S. 13).

Die Analyse der PR-AUC bestätigt zudem, dass die QSVM (0,9521) im Vergleich zum VQC (0,7853) eine signifikant stabilere Klassifikationsleistung in der Minderheitenklasse erbringt. Da der PR-AUC bei extrem unbalancierten Daten als das aussagekräftigste Maß für die Modellgüte gilt – da er die massive Übermacht der True Negatives ausblendet und rein die Zuverlässigkeit der positiven Vorhersagen misst (Saito & Rehmsmeier, 2015, S. 7, 18) – verdeutlicht dieser Wert eindrucksvoll eine eigene empirische Erkenntnis: Für die vorliegende hochdimensionale Domäne ist die Kernel-basierte Ähnlichkeitsmessung der QSVM der expliziten Parameteroptimierung in variablen Quantenschaltkreisen (VQC) drastisch überlegen. Die Ergebnisse im Idealzustand bilden somit die Referenzlinie für die nachfolgende Untersuchung der Robustheit gegenüber Hardware-Rauschen, um die operative Belastbarkeit der Algorithmen für die FI-TS abschließend zu bewerten.

4.2 Robustheit gegenüber Hardware-Rauschen

Ein zentrales Ziel der Untersuchung ist die Analyse der Modellstabilität unter den Bedingungen der NISQ-Ära, in welcher das physikalische Rauschen die ausführbare Gatteranzahl und damit die Zuverlässigkeit von Quantenschaltkreisen maßgeblich limitiert (Preskill, 2018, S. 5). Zur Simulation dieser Effekte wurde ein Depolarisierungs-Sweep durchgeführt, der die Fehlerrate p schrittweise erhöht. Die Ergebnisse zeigen für die QSVM bis zu einem Rauschniveau von $p = 0,01$ ein bemerkenswert stabiles Performance-Plateau. In diesem Bereich, der repräsentativ für die Gatterfehlerraten aktueller supraleitender Quantenprozessoren ist (Preskill, 2018, S. 5), behält die QSVM nahezu 99,9 % ihrer idealen Vorhersagegüte bei. Dieser Befund ist für die operative Anwendung bei der FI-TS von hoher Relevanz, da er empirisch belegt, dass QSVM-basierte Pipelines bereits unter den Restriktionen heutiger Hardware eine belastbare Trennschärfe liefern können.

Abb. 2 Performance-Degradation von MCC und PR-AUC unter depolarisierendem Rauschen (p in $[0,0; 0,05]$)

Quelle: Eigene Darstellung.

Wie der Kurvenverlauf in Abb. 2 verdeutlicht, liegt der kritische Break-even-Point der QSVM im durchgeführten Experiment bei $p \approx 0,02$. Ab dieser Schwelle sinkt der MCC signifikant um 0,034 Punkte, während der PR-AUC um 0,018 Punkte abfällt. Dieser Leistungsverfall lässt sich mathematisch als direkte Konsequenz des zuvor definierten Depolarisierungsmodells erklären: Mit zunehmendem Rauschen konvergieren die Quantenzustände gegen einen maximal gemischten Zustand (Endo et al., 2021, S. 21). Dadurch homogenisieren sich die Werte der Kernel-Matrix, und die für die Klassifikation essenzielle, distinktive Struktur der Daten im Quanten-Hilbert-Raum (Schuld & Killoren, 2018, S. 1) geht zunehmend verloren. Trotz dieses unvermeidbaren Abfalls erweist sich der Kernel-Ansatz der QSVM als weitaus robuster gegenüber statistischen Fluktuationen als der VQC. Dies ist primär auf die mathematische Eigenschaft der Konvexität zurückzuführen, die eine stabilere Optimierung der Entscheidungsgrenze ermöglicht, selbst wenn die zugrundeliegenden Erwartungswerte durch statistische Unsicherheiten und Rauschen verfälscht werden (Gentinetta et al., 2024, S. 1).

Im Vergleich dazu zeigt der VQC eine scheinbare Rauschimmunität, da seine Metriken (MCC: $\sim 0,63$) über den gesamten Sweep hinweg nahezu konstant bleiben. Diese Stabilität ist jedoch als Artefakt einer bereits erreichten Kapazitätsuntergrenze zu interpretieren. Da das Modell aufgrund der limitierten Parameteranzahl bereits im Idealzustand eine schwache Klassifikationsleistung erbringt, führt die zusätzliche stochastische Störung durch das Depolarisierungsrauschen zu keiner weiteren messbaren Degradation. Wie in der theoretischen Literatur belegt, verfälscht die Akkumulation von Hardware-Fehlern während der iterativen Schaltungsausführungen eines hybriden Algorithmus die für den Optimierer essenziellen Erwartungswerte (Endo et al., 2021, S. 2). In Kombination mit der geringen Modellkapazität führt dieser Mechanismus beim untersuchten VQC dazu, dass der Optimierer unabhängig vom Rauschniveau lediglich eine sehr grobe Entscheidungsgrenze findet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die QSVM im NISQ-relevanten Bereich bis $p = 0,01$ eine deutlich höhere operative Resilienz aufweist und somit das geeignetere Modell für eine zeitnahe Implementierung in verrauschten Hardware-Umgebungen darstellt.

4.3 Skalierbarkeit und Qubit-Ablation

Die Untersuchung der Skalierbarkeit stellt einen wesentlichen Aspekt für die Beurteilung der zukünftigen Einsatzfähigkeit von QML-Modellen in der Betrugserkennung dar. Im Rahmen einer Ablationsstudie wurde die Anzahl der Qubits sowie die damit korrespondierende Anzahl der PCA-Hauptkomponenten im Bereich von $n=4$ bis $n=12$ variiert. Die in Abb. 3 dargestellten Ergebnisse der Verlustkurven-Analyse verdeutlichen, dass der VQC bei einer Konfiguration von acht Qubits sein Leistungsmaximum erreicht und bei einer weiteren Skalierung auf 10 bzw. 12 Qubits eine signifikante Regression der Vorhersagegüte zeigt. Dieses Verhalten ist als empirischer Beleg für das Vorliegen von Barren Plateaus zu werten. Bei diesem Phänomen verschwinden die Gradienten der Kostenfunktion mit zunehmender Systemgröße exponentiell, was die Trainierbarkeit parametrisierter Quantenschaltkreise ab einer kritischen Qubit-Zahl massiv einschränkt (McClean et al., 2018, S. 4–5). Obwohl die gewählte Initialisierungsstrategie der Parameter im Bereich $N(0, 0,1)$ darauf abzielt, diese Plateaus zu umgehen, erweist sie sich ab einer Dimension von zehn Qubits als unzureichend, um ein stabiles Training innerhalb von 30 Epochen zu gewährleisten.

Abb. 3 Modelleistung in Abhängigkeit der Qubit-Zahl

Quelle: Eigene Darstellung.

Parallel zur abnehmenden Trainierbarkeit spielt die Qualität der Merkmalsrepräsentation eine entscheidende Rolle. Während bei acht Hauptkomponenten noch 94,63 % der Varianz der Originaldaten abgebildet werden, liefern die zusätzlichen Komponenten bei einer Skalierung auf 12 Qubits kaum noch distinktive Informationen, sondern führen vermehrt rauschähnliche Signale in das Modell ein. Diese Beobachtung deckt sich mit der methodischen Notwendigkeit einer präzisen Merkmalsauswahl: Wie empirische Untersuchungen zur Betrugserkennung belegen, hängt die Leistungsfähigkeit der Klassifikation zwingend von der strikten Reduktion auf die signifikantesten Merkmale ab, da überschüssige Datendimensionen keinen Mehrwert zur Vorhersagegüte beitragen (Grossi et al., 2022, S. 6). Die Hinzunahme weiterer Qubits erzwingt jedoch die Einbettung genau dieser redundanten Merkmale. Dies führt im vorliegenden Szenario somit zu einer doppelten Degradation: einerseits durch die abnehmende Signalqualität der zusätzlichen PCA-Komponenten und andererseits durch die exponentiell erschwerte Optimierung und Fehleranfälligkeit in der Barren-Plateau-Region.

Die QSVM zeigt im Gegensatz zum VQC eine weitgehende Stabilität über den gesamten untersuchten Qubit-Bereich hinweg. Da die QSVM nicht auf einer iterativen Gradientenoptimierung basiert, sondern die Ähnlichkeiten im Hilbert-Raum über die Kernel-Matrix berechnet, bleibt sie von den spezifischen Barren-Plateau-Problematiken variabler Schaltkreise unberührt. Dennoch deutet die Sättigung der Performance bei der QSVM auf ein Kapazitätslimit hin, das unabhängig von der Qubit-Zahl

besteht. Während Quanten-Neural-Networks theoretisch eine nachweisbar höhere effektive Dimension und somit eine größere Expressivität als klassische Modelle erreichen (Abbas et al., 2020, S. 9), zeigt die vorliegende Untersuchung die operativen Grenzen auf: In der Praxis wird dieser theoretische Vorteil durch die Schwierigkeit begrenzt, diese Kapazität auf realen, hochdimensionalen Datensätzen effektiv in eine überlegene Klassifikationsleistung zu übersetzen. Diese empirische Beobachtung liefert zudem eine direkte Antwort auf die in der Literatur formulierte Notwendigkeit, die Generalisierungsfähigkeit von Quantenmodellen auf größere, komplexe Datenstrukturen kritisch zu evaluieren (Abbas et al., 2020, S. 10). Die Ergebnisse der Ablationsstudie legen daher nahe, dass für die Betrugserkennung bei der FI-TS eine moderate Skalierung auf acht Qubits den optimalen Arbeitspunkt zwischen Modellkomplexität und Trainierbarkeit darstellt.

4.4 Operative Latenzbetrachtung

Die Bewertung der operativen Einsetzbarkeit von QML-Modellen erfordert eine detaillierte Analyse der zeitlichen Performanz, da die Betrugserkennung bei der FI-TS strikten Service Level Agreements (SLAs) unterliegt. In der Regel müssen Transaktionen in Echtzeit, zumeist innerhalb eines Zeitfensters von weniger als 100 Millisekunden, evaluiert werden. Die im Rahmen des Benchmarks erhobenen Wall-Clock-Zeiten, die in Abb. 4 vergleichend dargestellt sind, verdeutlichen eine massive Diskrepanz zwischen klassischen und quantenbasierten Ansätzen. Während Ensemble-Verfahren wie Random Forest und XGBoost für den gesamten Inferenzprozess auf dem Testdatensatz weniger als fünf Sekunden benötigen (entspricht ca. 0,01 ms pro Transaktion), beanspruchen die Quantensimulatoren bereits im Idealzustand ($p=0,0$) etwa 400 bis 500 Millisekunden pro Inferenz.

Besonders drastisch zeigt sich der Zeitaufwand unter Rauschbedingungen. Der Wechsel vom optimierten Zustandsvektor-Simulator (`lightning.qubit`) zum Dichtematrix-Simulator (`default.mixed`), welcher für die präzise Modellierung von Depolarisierungs-Rauschen zwingend erforderlich ist, resultiert in einer Inferenzzeit von bis zu 25 Sekunden pro Transaktion (siehe Abb. 4). Dieser Anstieg um den Faktor 50 bis 75 ist jedoch als simulatorisches Artefakt einzustufen. Die numerische Simulation von Quantensystemen skaliert im Dichtematrix-Raum mit einer Komplexität von $O(4^n)$, während auf physischer Quantenhardware die Gatter-Ausführungszeiten im Mikrosekundenbereich liegen und weitgehend unabhängig vom Rauschniveau bleiben. Dennoch stellt die aktuelle Latenz der simulierten Inferenz eine fundamentale Hürde für die Einbindung in produktive Echtzeit-Systeme dar.

Abb. 4 Latenzvergleich zwischen klassischen (Random Forest, XBoost) und Quantum Modellen (VQC, QSVM)

Quelle: Eigene Darstellung.

Diese zeitlichen Restriktionen decken sich mit den Erfahrungen führender Finanzinstitute, die bei der Evaluierung von Quantentechnologien ebenfalls auf erhebliche Herausforderungen bei der Integration in bestehende Hochgeschwindigkeits-Infrastrukturen hinweisen (Sotelo et al., 2024, S. 9). Neben der reinen Schaltkreis-Laufzeit müssen hierbei auch die Latenzen für die Datenkodierung und das Auslesen der Messergebnisse (*Readout*) berücksichtigt werden. Ein wesentlicher architektonischer Unterschied zeigt sich zudem zwischen den Quanten-Modellen: Die QSVM weist aufgrund der quadratischen Komplexität der Kernel-Matrix $O(2^n)$ bei der Skalierung der Trainingsdatenmengen erhebliche Laufzeitnachteile auf. Im Gegensatz dazu bietet der VQC als parametrisches Modell nach Abschluss der Trainingsphase eine konstante Inferenzkomplexität $O(1)$, was ihn theoretisch besser für großskalige Deployments qualifiziert (Egger et al., 2020, S. 18). Für eine zeitnahe Umsetzung bei der FI-TS erscheint daher ein hybrides Schichtmodell am vielversprechendsten, bei dem eine klassische Vorfilterung den Kandidatenraum für eine tiefergehende Quanten-Inferenz reduziert.

5 Diskussion & Handlungsempfehlung

Die vorangegangene Benchmark-Analyse liefert ein differenziertes Bild über den aktuellen Reifegrad von QML in der Betrugserkennung. Während die klassischen Modelle in der Gesamtperformance und Latenz weiterhin dominieren, zeigen die Ergebnisse der QSVM eine bemerkenswerte Resilienz

und Dateneffizienz unter NISQ-Bedingungen. Im folgenden Kapitel werden diese Befunde kritisch gewürdigt und strategische Implikationen für die FI-TS abgeleitet.

5.1 Bewertung des Quantum Advantage

Die Ergebnisse des Benchmarks verdeutlichen, dass ein unmittelbarer *Quantum Advantage* im Sinne einer überlegenen Klassifikationsgenauigkeit gegenüber hochoptimierten Ensemble-Verfahren wie XGBoost aktuell noch nicht realisiert werden kann. Diese Beobachtung deckt sich mit grundlegenden theoretischen Erkenntnissen zur Lernfähigkeit klassischer Maschinen: Wenn hinreichend große Mengen an Trainingsdaten zur Verfügung stehen, können klassische Modelle auch solche Probleme effizient prädizieren, die rein rechnerisch als anspruchsvoll für klassische Architektur gelten (Huang et al., 2021, S. 2). Der Umstand, dass XGBoost im Idealzustand eine überlegene Trennschärfe aufweist, lässt sich somit durch die *Power of Data* begründen, da klassische Verfahren die Komplexität der tabellarischen Finanzdaten durch das Volumen der ~155.000 Trainingsinstanzen kompensieren können (Huang et al., 2021, S. 3).

Ein wesentlicher Aspekt für die zukünftige Bewertung ist jedoch das *Fairness-Caveat* hinsichtlich der Trainingsmenge. Die QSVM erreichte einen MCC von 0,8706 mit lediglich 300 Stichproben, was nur marginal unter dem Ergebnis der klassischen Modelle liegt, die auf der gesamten Datenbasis operierten. Dieser Befund deutet auf eine signifikant höhere Dateneffizienz von Quanten-Kernel-Methoden hin. Mathematisch lässt sich diese Stabilität der QSVM durch ihre Struktur als konvexes Optimierungsproblem erklären, welche im Vergleich zu variablen Ansätzen eine robustere Konvergenz gegenüber statistischen Unsicherheiten ermöglicht (Gentinetta et al., 2024, S. 18). Während klassische Modelle auf massive Datenmengen angewiesen sind, um komplexe Merkmalsbeziehungen zu extrahieren, erlaubt die Abbildung in den hochdimensionalen Quanten-Hilbert-Raum eine präzise Separation auch bei geringer Datendichte.

Im Gegensatz dazu demonstriert das Scheitern des VQC bei der Skalierung über acht Qubits hinaus die praktischen Grenzen aktueller variabler Architekturen. Die beobachtete Regression der Vorhersagegüte bei 10 und 12 Qubits ist eine direkte Konsequenz des Barren-Plateau-Phänomens. Da die Gradienten der Kostenfunktion mit zunehmender Systemgröße exponentiell verschwinden, wird die effektive Optimierung des Modells unmöglich, sofern keine hochspezialisierten Strategien zur Parameter-Initialisierung oder Fehlerkorrektur zum Einsatz kommen (McClean et al., 2018, S. 2, 5). Dieser Zielkonflikt zwischen theoretischer Kapazität und praktischer Trainierbarkeit ist essenziell: Zwar weisen Quanten-Neural-Networks eine potenziell höhere Expressivität und eine bessere effektive Dimension als vergleichbare klassische neuronale Netze auf (Abbas et al., 2020, S. 10-11), doch kann diese Kapazität aufgrund der flachen Gradientenlandschaften auf NISQ-Hardware derzeit nicht in einen operativen Vorteil übersetzt werden (McClean et al., 2018, S. 5).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein Quantenvorteil in der Betrugserkennung zum gegenwärtigen Zeitpunkt weniger in der absoluten Accuracy, sondern vielmehr in der Robustheit gegenüber Rauschen und der effizienten Verarbeitung kleinster Datenmengen zu finden ist. Für die FI-TS bedeutet dies, dass QML-Modelle zwar noch keine klassischen Systeme ersetzen können, aber bereits heute als spezialisierte Ergänzung für Szenarien mit geringer Datenverfügbarkeit oder als Vorstufe für zukünftige fehlertolerante Systeme eine valide Forschungsgrundlage bieten.

5.2 Strategische Implikationen für FI-TS

Aus der vorliegenden Potenzialanalyse leite ich für die FI-TS eine klare Handlungsempfehlung ab: QML sollte zum jetzigen Zeitpunkt nicht als Ersatz, sondern als komplementäres Präzisionsinstrument betrachtet werden. Da meine Untersuchung zeigt, dass ein vollständiger Ersatz klassischer Systeme aufgrund der Latenzen (0,01 ms vs. 500 ms) operativ noch nicht realisierbar ist, ist die frühzeitige Auseinandersetzung dennoch als Prozess der *Quantum Readiness* alternativlos. Führende Institute erreichen bereits heute technologische Souveränität durch interne Kompetenzzentren, um bei Verfügbarkeit fehlertoleranter Hardware sofort skalierfähig zu sein (Sotelo et al., 2024, S. 10, 13).

Für die operative Architektur der FI-TS empfehle ich daher mittelfristig einen hybriden *Classical-First-Ansatz*. Basierend auf der von mir beobachteten extremen Dateneffizienz der QSVM sollten Quantenalgorithmen in einer kaskadierten Struktur eingesetzt werden. In diesem Workflow dient das klassische System (XGBoost) als Vorfilter für das Massengeschäft. QML-Modelle werden anschließend als *Second Opinion* gezielt zur tiefergehenden Analyse hochkomplexer Grenzfälle genutzt, bei denen klassische Methoden feine Merkmalsbeziehungen übersehen könnten (Grossi et al., 2022, S. 1). Dieser Ansatz nutzt die mathematische Trennschärfe der Quanten-Kernel, ohne die harten Echtzeit-Anforderungen des gesamten Transaktionsstroms zu gefährden.

Hinsichtlich der technischen Infrastruktur muss die FI-TS die Entwicklung der IT-Schnittstellen priorisieren. Meine strategische Roadmap für das Haus sieht vor, nicht nur Algorithmen zu entwickeln, sondern gezielt das Problem des Data Loading zu adressieren. Da der zeitliche Aufwand für das Laden klassischer Daten derzeit potenzielle Geschwindigkeitsvorteile zunichtemachen kann (Egger et al., 2020, S. 3, 13), muss die Vorbereitung der Schnittstellen für die Einbindung externer Quanten-Backends bereits jetzt beginnen.

Zusammenfassend betrachte ich QML für die FI-TS weniger als kurzfristiges Effizienz-Tool, sondern als fundamentales Innovationsparadigma. Die Fähigkeit, subtile Muster in hochdimensionalen Räumen zu identifizieren, wird zukünftig über die Betrugserkennung hinaus im Risikomanagement und der Compliance entscheidende Wettbewerbsvorteile generieren (Belghachi, 2024, S. 2, 4, 12). Für die FI-TS bedeutet dies, den eingeschlagenen Weg der explorativen Forschung konsequent

fortzusetzen und die technologischen Grundlagen für eine hybride Quanten-KI-Infrastruktur systematisch auszubauen.

6 Fazit und Ausblick

Ziel der Arbeit war es zu evaluieren, inwieweit QML-Algorithmen unter aktuellen NISQ-Restriktionen eine wettbewerbsfähige Alternative zu klassischen Verfahren für die Betrugserkennung bei der FI-TS darstellen. Die Beantwortung erfolgte anhand dreier Hypothesen.

Hinsichtlich der Klassifikationsleistung bei massiver Klassenimbalance ($H1_1$) dominieren weiterhin klassische Modelle wie XGBoost, da sie komplexe Muster durch hohe Datenvolumina kompensieren (Huang et al., 2021, S. 2-3). Dennoch wies die QSVM eine bemerkenswerte Dateneffizienz auf und erreichte bei nur 300 Stichproben nahezu das Niveau der klassischen Methoden.

Die zweite Hypothese zur Rauschrobustheit ($H1_2$) konnte eindeutig bestätigt werden: Die QSVM zeigte aufgrund ihrer Struktur als konvexes Optimierungsproblem eine verlässliche Stabilität bis zu einem Rauschniveau von $p \leq 0,01$ (Gentinetta et al., 2024, S. 18). Der VQC erreichte hingegen durch das Barren-Plateau-Phänomen bei einer Skalierung über acht Qubits frühzeitig einen Performance-Floor (McClellan et al., 2018, S. 2, 5).

Bezüglich der operationalen Effizienz ($H1_3$) erfordert die simulatorische Umsetzung hybrider Verfahren aktuell signifikant längere Rechenzeiten als etablierte Ensemble-Methoden. Ein operativer *Quantum Advantage* ist in der NISQ-Ära demnach noch nicht erreicht.

Limitierend wirken die idealisierte Simulation ohne hardware-spezifische Effekte sowie der Informationsverlust durch die PCA-Reduktion. Zukünftige Forschung sollte die QSVM-Vorteile an deutlich größeren Realweltdatensätzen auf physischer Quantenhardware validieren.

Technologisch wird der Übergang zu fehlerkorrigiertem Quantenrechnen (FTQC) maßgeblich sein (Preskill, 2018, S. 5). Zukünftige Studien sollten prüfen, ob Paradigmen wie föderiertes Lernen Synergien für die Datensicherheit der Sparkassen-Finanzgruppe bieten (Chen & Yoo, 2021, S. 1) und inwiefern sich Erkenntnisse auf das Risikomanagement übertragen lassen (Egger et al., 2020, S. 4).

Zusammenfassend können QML-Modelle klassische Hochgeschwindigkeits-Systeme produktiv noch nicht ersetzen, hybride Architekturen zeigen jedoch erhebliches Zukunftspotenzial. Der proaktive Aufbau von Quanten-Kompetenzen bleibt für die FI-TS unerlässlich, um die technologische Souveränität langfristig zu sichern (Sotelo et al., 2024, S. 10, 13). Damit legt diese Arbeit das Fundament für die Integration hybrider Quanten-KI in die Sicherheitsarchitekturen der Zukunft.

Literaturverzeichnis

- Abbas, A., Sutter, D., Zoufal, C., Lucchi, A., Figalli, A., & Woerner, S. (2020). *The power of quantum neural networks*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2011.00027>
- Belghachi, M. (2024). *A comprehensive survey on quantum machine learning algorithms for fraud detection in financial sectors*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4792054>
- Biamonte, J., Wittek, P., Pancotti, N., Rebentrost, P., Wiebe, N., & Lloyd, S. (2018). *Quantum machine learning*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1611.09347>
- Cardaioli, M., Marangoni, L., Martini, G., Mazzolin, F., Pajola, L., Parodi, A. F., Saitta, A. & Vernillo, M. C. (2025). *FD4QC: Application of classical and quantum-hybrid machine learning for financial fraud detection: A technical report*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.19402>
- Cerezo, M., Arrasmith, A., Babbush, R., Benjamin, S. C., Endo, S., Fujii, K., McClean, J. R., Mitarai, K., Yuan, X., Cincio, L. & Coles, P. J. (2021). *Variational quantum algorithms*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2012.09265>
- Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: synthetic minority over-sampling technique. *Journal of artificial intelligence research*, 16, 321-357. <https://doi.org/10.1613/jair.953>
- Chen, S. Y.-C. & Yoo, S. (2021). Federated quantum machine learning. *Entropy*, 23(4), Artikel 460. <https://doi.org/10.3390/e23040460>
- Chicco, D., & Jurman, G. (2020). The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary classification evaluation. *BMC Genomics*, 21(6), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12864-019-6413-7>
- Ciliberto, C., Herbster, M., Ialongo, A. D., Pontil, M., Rocchetto, A., Severini, S. & Wossnig, L. (2018). Quantum machine learning: A classical perspective. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 474(2209), Artikel 20170551. <https://doi.org/10.1098/rspa.2017.0551>
- Egger, D. J., Gambella, C., Marecek, J., McFaddin, S., Mevissen, M., Raymond, R., Simonetto, A., Woerner, S. & Yndurain, E. (2020). Quantum computing for finance: State-of-the-art and future prospects. *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, 1, 1–24. <https://doi.org/10.1109/TQE.2020.3030314>

- El Alami, M., Innan, N., Shafique, M., & Bennai, M. (2026). Comparative performance analysis of quantum machine learning architectures for credit card fraud detection. *Springer Nature*, 56, Artikel 83. <https://doi.org/10.1007/s10489-026-07110-7>
- Endo, S., Cai, Z., Benjamin, S. C. & Yuan, X. (2021). Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation. *Journal of the Physical Society of Japan*, 90, Artikel 032001. <https://doi.org/10.7566/JPSJ.90.032001>
- Gentinetta, G., Thomsen, A., Sutter, D. & Woerner, S. (2024). The complexity of quantum support vector machines. *Quantum*, 8, Artikel 1225. <https://doi.org/10.22331/q-2024-01-11-1225>
- Grossi, M., Ibrahim, N., Radescu, V., Loredò, R., Voigt, K., Von Altrock, C. & Rudnik, A. (2022). Mixed quantum-classical method for fraud detection with quantum feature selection. *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, 3, 1-12, Artikel 3102311. <https://doi.org/10.1109/TQE.2022.3213474>
- Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., Harrow, A. W., Kandala, A., Chow, J. M. & Gambetta, J. M. (2018). *Supervised learning with quantum enhanced feature spaces*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.11326>
- Herman, D. A., Googin, C., Liu, X., Galda, A., Safro, I., Sun, Y., Pistoia, M. & Alexeev, Y. (2022). *A survey of quantum computing for finance*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.02773>
- Huang, H.-Y., Broughton, M., Mohseni, M., Babbush, R., Boixo, S., Neven, H. & McClean, J. R. (2021). Power of data in quantum machine learning. *Nature Communications*, 12, Artikel 2631. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22539-9>
- Huot, C., Heng, S., Kim, T.-K. & Han, Y. (2024). Quantum autoencoder for enhanced fraud detection in imbalanced credit card dataset. *IEEE Access*, 12, 169671–169682. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3496901>
- Kobilarov, G. [g8rdier]. (2026). *qml-fraud-detection-benchmark* [Quellcode]. GitHub. <https://github.com/g8rdier/qml-fraud-detection-benchmark>
- Liu, Y., Arunachalam, S., & Temme, K. (2020). *A rigorous and robust quantum speedup in supervised machine learning*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.02174>
- McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R. & Neven, H. (2018). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9, Artikel 4812. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07090-4>

- Orús, R., Muga, S. & Lizaso, E. (2019). Quantum computing for finance: Overview and prospects. *Reviews in Physics*, 4, Artikel 100028. <https://doi.org/10.1016/j.revip.2019.100028>
- Preskill, J. (2018). Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, Artikel 79. <https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79>
- Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE*, 10(3), Artikel e0118432. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432>
- Sotelo, R., Corbelleto, D., Dri, E., Giusto, E. & Montrucchio, B. (2024). Quantum computing in finance: The Intesa Sanpaolo experience. *IEEE Engineering Management Review*, 52(2), 9–15. <https://doi.org/10.1109/EMR.2024.3373796>
- Schetakis, N., Aghamalyan, D., Boguslavsky, M., Rees, A., Rakotomalala, M., & Griffin, P. R. (2024). Quantum machine learning for credit scoring. *Mathematics*, 12(9), Artikel 1391. <https://doi.org/10.3390/math12091391>
- Schuld, M., & Killoran, N. (2018). *Quantum machine learning in feature hilbert spaces*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1803.07128>